

千奇百怪红山玉系列（9）——红山时期有文字吗？

原创 作者泛红山玉研究 泛红山玉研究 2019年10月15日 09:52

史学界普遍认为中国最早的文字是甲骨文，距今3600多年。而平湖庄桥坟遗址考古表明大约5000年前，良渚先民就开始使用文字。20世纪60年代，发现旧石器时代晚期峙峪遗址中的兽骨片，其表面有刻划痕迹，这很可能是华夏最早的符号。

现在，很多朋友已经开始着力研究商之前文字，并且成绩斐然。商代文字已经非常成熟了。在商甲骨文之前或者说夏文字之前一定还有一个文字初创时期。但，这个起源在哪？现在争议很大。俺以为，文字的起源应该是多个源头，之后，在历史长河中，不断分化，融合，淘汰或遗失。能过传承下来的文字也许是必然的结果，也许是偶然事件。

有关文字的文章，之前我已经写过两篇文章。其中的文字或符号，和这个大不相同。我认为是不同的部落，不同的文化，不同的时代，有着不同文字的起源。

链接贴在下面，供朋友们参考。

《一组神秘的符号》：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNjlyODUyMw==&mid=2455089837&idx=1&sn=63dfd653d1e34f808e48e831297c3cfd&chksm=8cb18de9bbc604ff463ec0fc5debe765b161dc465d11ea83e04190aa46433004d98d96670806&token=191836546&lang=zh_CN#rd

《一组很原始很原始的文字》：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNjlyODUyMw==&mid=2455089832&idx=1&sn=b476b36793925725fa7436244fdb8c5b&chksm=8cb18decbbc604faaa86202058ecd4ec34332a0a9df50e170b02a5cd7989c4f37cea98e58e3a&token=191836546&lang=zh_CN#rd

这件玉制《马蹄筒》藏品，高：242*168；底径：119*98；上径：146*110。壁厚：4-7mm；重：1136克。这些文字看起来，字体结构明显，雕刻手法熟练，流畅，具有成熟文字的特点。或许是甲骨文前期的文字？或许是更早期文字的一种？或许是后期某个文化分支？或许已经是消亡的一种？

这些字有认识的朋友没？站出来吼一声！！！ 😊😊😊

现在鉴定这一件藏品。牢记俺滴私家鉴定的【八字箴言】秘笈：😁

料、型、工、沁。

皮、壳、纹、臭 (xiu)。

这一次就从玉的“皮”来鉴定这一件藏品。“皮”上有很多信息，可以反映出玉器表面的老化现象。其形成的机理非常复杂。“皮”的老化，其中一

种现象就是传统说的“晶化”。“晶化”是指玉器表面可以看到，一束一束针状结晶体，也就是常说的“纤维结构”。实际上，这不是“晶化”，而是玉器表面晶格外露。为方便起见，还是尊重传统说法叫“晶化”吧。

在漫长的几千年，在特定的环境下，玉器表面首先被侵蚀的是比较薄弱的地方。这样晶格慢慢地现露出来了。因为，一般来说“晶格”的结构是比较稳定的，不易被侵蚀。

关于鉴定的问题说了很多了，放上几张照片，真伪请大家甄别。

泛红山玉研究

精品欣赏——百看不厌的煤精《蝉》

泛紅山玉器 13 鑑定 10

泛紅山玉器 · 目录

上一篇

千奇百玉红山玉系列 (10) ——古人如何制作玉猪龙？ (2.0)

下一篇

千奇百怪红山玉系列 (8) ——组别样神器 (修訂2.0)

[阅读原文](#) 修改于2025年11月19日